

ANIQLANMAGAN ORALIQLARDA TRIGONOMETRIC TENGLAMALARNI
YECHISH USULLARI<https://doi.org/10.5281/zenodo.7831256>

Soliyeva Feruza Ravshanbek qizi

Andijon davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: *Bu maqolada aniqlanmagan oraliqda trigonometrik tenglamalarni kompleks yechimlari haqida soʻz boradi. Yaʼni bizga trigonometrik funksiyalar xususan $\sin(x)$ va $\cos(x)$ koʻrinishdagi tenglamalar $[-1;1]$ oraliqda boʻlmasa yechim mavjud emas deb oʻrgatilgan. Lekin bu maqolada $\sin(x)$ ning qiymatlar sohasi $[-1; 1]$ oraliqdan tashqari holatlarni qabul qilishi va ular kompleks koʻrinishda boʻlishini koʻrib chiqamiz.*

Kalit soʻzlar: *Kompleks son, trigonometrik tenglama, tenglamalar sistemasi, qiymatlar soha, kompleks sonning eksponensial koʻrinish, vertikal oʻq, gorizontal oʻq, kompleks tekislik, natural logorifm, kompleks sonning mavhum va haqiqiy qismlari, $Re(z)$, $Im(z)$.*

Bu mavzuni boshlashda biz uchraydigan mavzular haqida gapiradigan boʻlsak, dastlab biz kompleks sonlar haqida umumiy tushunchalarga ega boʻlishimiz kerak. Undan tashqari trigonometrik tenglama $\sin(x)$ ning qiymatlar sohasi haqida soʻz boradi.

Biz koʻrib chiqadigan tenglama bu $\sin(x) = a$ aniqlanmagan oraliqda yaʼni $a \notin [-1; 1]$ oraliqda yechim olish hisoblanadi. Demak birinchi koʻrib chiqadigan tushunchamiz bu kompleks sonlardir.

Bizga $z = a+ib$ koʻrinishda kompleks son berilgan boʻlsin. Uni trigonometrik koʻrinishga keltiraylik.

$$z = \cos\varphi + i \sin\varphi$$

Bu yerdan $\varphi = x$ deb olib, $z = \cos x + i \sin x$ qarashimiz mumkin. Endi kompleks sonning koʻrsatkichli koʻrinishidan foydalanadigan bolsak:

$$z = e^{ix};$$

$$z = \cos x + i \sin x;$$

Umumiy qilib aytganda ushbu holatdagi ifodalarga ega boʻlamiz. Bu ifodalarning teng kuchliligidan tenglikning chap tomonini tenglash orqali va x oʻzgaruvchini manfiy qilish orqali quyidagi tenglamalar sistemasiga ega boʻlamiz:

$$\begin{cases} e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x) \\ e^{-ix} = \cos(-x) + i\sin(-x) \end{cases}$$

Ushbu tenglamalar sistemasini ayirish orqali $2i\sin(x) = e^{ix} - e^{-ix}$ ifodaga ega boʻlamiz. Yaʼni bu bizga $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ va $\sin(x) = a$ kabi ikki tenglikni hosil qilishimizga imkon yaratadi.

Bu ikki tenglikni tenglash orqali quyidagi ko'rsatkichli va kompleks son qatnashgan tenglamaga ega bo'lamiz:

$$\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = a$$

Bu tenglamadan x noma'lumini topishga harakat qilamiz. Buning uchun quyidagi amallarni bajarib o'tamiz:

$$e^{ix} - e^{-ix} = 2ia$$

$$e^{ix} = t \text{ ko'rinishidagi tenglik orqali ushbu soddaroq ko'rinishga ega bo'lamiz:}$$

$$t - \frac{1}{t} = 2ia$$

$$t^2 - 2iat - 1 = 0$$

Bu kvadrat tenglamadan diskriminant orqali t_1, t_2 noma'lumlarni topamiz.

$$D = 4 - 4a^2$$

$$t_{1;2} = \frac{2ia \pm 2\sqrt{1-a^2}}{2};$$

Ya'ni $e^{ix} = ia \pm \sqrt{1-a^2}$ ifoda hosil bo'ladi. Bu yechimni sodda holga keltirish maqsadida ikki tomonda natural logarifmni kiritadigan bo'lsak

$$\ln e^{ix} = \ln(ia \pm \sqrt{1-a^2})$$

$$ix = \ln(ia \pm \sqrt{1-a^2})$$

$$ix = \ln(ia \pm \sqrt{(-1)(a^2-1)})$$

Biz bilamizki, i kompleks sonning kvadrati (-1) ga teng

$$ix = \ln(ia \pm i\sqrt{a^2-1})$$

$$ix = \ln i(a \pm \sqrt{a^2-1})$$

$$ix = \ln i + \ln(a \pm \sqrt{a^2-1})$$

$$x = \frac{\ln i + \ln(a \pm \sqrt{a^2-1})}{i};$$

Bu kvadrat tenglamaning yechimida qatnashgan va biz uchun noma'lum bo'lgan $\ln i$ kompleks sonning natural logarifmini hisoblashga o'tamiz.

Bizda i kompleks son hisoblanadi. $z = i$ ikki tarafga \ln natural logarifmni kiritib $\ln i = \ln z$ umumiy ko'rinishda esa $\ln z = \ln r + i\varphi$ ifodalanadi.

Buning isboti:

$z = e^{i\varphi} * r$ ko'rinish kompleks sonning eksponensial ko'rinishi ekanligi ma'lum bo'lsa, uning ikki tarafiga ham natural logarifmni kiritadigan bo'lsak,

$$z = e^{i\varphi} * r$$

$$\ln z = \ln r + \ln e^{i\varphi}$$

$\ln e = 1$ ga bundan ko'rindiki:

$$\ln z = \ln r + i\varphi;$$

Endi biz uchun noma'lum bo'lgan kompleks sonning moduli r va φ burchakni topish uchun $z = i$ kompleks sonni koordinata o'qida tasvirlaydigan bo'lsak, bu yerda haqiqiy qismi ya'ni $\text{Re}(z)$ qismi 0 ga va mavhum qismi ya'ni $\text{Im}(z)$ qismi 1 ga teng;

Im

Ma'lumot sifatida aytish mumkinki, kompleks sonlarning nuqtalar to'plami tekislikni hosil qiladi.

Yuqoridagi ko'rinishda vertikal o'qda kompleks sonning haqiqiy qismini, gorizontal o'qni esa mavhum qismi bilan belgilanadi.

$$\operatorname{Re}(z)=0$$

$$\operatorname{Im}(z)=1$$

Bu yerda r ya'ni kompleks sonning moduli $r = |z| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2}$ ekanligidan $r = 1$ ekanligi va orasidagi burchak $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ekanligi ma'lum bo'lsa, endi dastlabki

$$\ln z = \ln r + i\varphi$$

tenglikka qaytadigan bo'lsak:

$$\ln i = \ln 1 + \frac{\pi}{2}i; \ln 1 = 0$$

bundan ko'rindiki, $\ln i = \frac{\pi}{2}i$ qiymatga ega bo'lamiz.

Dastlabki hosil qilgan yechimga qaytadigan bo'lsak,

$$x = \frac{\ln i + \ln(a \pm \sqrt{a^2 - 1})}{i} = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{i} \ln(a \pm \sqrt{a^2 - 1})$$

$$x = \frac{\pi}{2} \pm i \ln(a \pm \sqrt{a^2 - 1});$$

tenglikka ega bo'lamiz.

Biz ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy holat shundan iboratki, aniqlanmagan oraliqda trigonometrik tenglamalar asosan biz ko'rib chiqqan $\sin(x) = a$ trigonometrik tenglamada x ning qabul qiladigan qiymati yuqorida keltirib chiqarilgan kompleks ko'rinishdagi qiymatlarni ham qabul qila oladi. Yuqoridagilardan hulosasi qilib aytish mumkinki aniqlanmagan oraliqlarda ham tenglamaning yechimini topish mumkin ekan. Aynan biz mavjud emas deb qaralayotgan tenglamalarning yechimlari aslida mavjud va kompleks yechimlar oilasiga mansub desak mubolag'a bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Actionable Recourse in Linear Classification(2019)
2. Ismoiljon Hayitaliyev- Butun va kasr sonlar(qo'lyozma).
3. Mihaly Bencze - Tengsizliklar(qo'lyozma), 1982.
4. "Oktogon" matematik jurnali to'plami(1993-2006).